

**O'ZBEKISTON VA YEVROPA MAMLAKATLARI O'RTASIDAGI
IQTISODIY ALOQALARNI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM
MASALALAR**

Namangan davlat universiteti

70310102-Iqtisodiyot (Tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

mutaxassisligi magistrant talabasi

Alimirzayeva Shaxnoza

Annotatsiya: O'zbekiston va Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, xususan, mustaqillikdan so'nggi yillarda xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi savdo iqtisodiy va madaniy sohalarda amalga oshirilgan ishlar va erishilgan yutuqlar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: demokratik jamiyat, mustaqillik, Yevropa Ittifoqi Komissiyasi, Hamkorlik kegashi, Sherikchilik va hamkorlik to'g'risidagi bitim, Tashqi iqtisodiy aloqalar.

O'zbekiston Respublikasining mamlakatda demokratik jamiyat asoslarini mustahkamlash va xalqaro maydondagi mavqeyini yanada kuchaytirish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda, ayniqsa, ichki va tashqi siyosat doirasida xorijiy davlatlar, mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro manfaatli ikki tomonlama aloqalari tobora kengayib bormoqda. Ana shunday hamkor tashkilotlar sirasiga Yevropa Ittifoqini ham kiritish mumkin.

Zero, mamlakatimiz bilan mazkur tashkilot o'rtasidagi munosabatlarda siyosiy muloqot, savdo-iqtisodiy va madaniy-insonparvarlik aloqalari hamda mintaqaviy va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi masalalar ustuvor yo'nalishlardandir.

O'zbekiston bilan keng jabhali hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish Yevropa Ittifoqi va uning a'zo davlatlari uchun ham samarali va manfaatlidir. Xususan, Yevropa Ittifoqi Komissiyasi o'zining 1995-yilda qabul qilgan —Markaziy Osiyoning yangi mustaqil davlatlari bilan aloqalar to'g'risida Kommunikatsiyasida bu haqda alohida to'xtalib o'tgan. Kommunikatsiyada —Ittifoq Markaziy Osiyoda muhim manfaatlariga egaligi va bu manfaatlar ham

iqtisodiy, ham geosiyosiy ahamiyat kasb etishi, ayniqsa, mazkur mintaqani xizmatlar, turli jihozlar va sarmoya bilan ta'minlab turuvchi Yevropa Ittifoqi, ayni vaqtda, mintaqadan chiquvchi energetika mahsulotlarining sezilarli imkoniyatlarga ega bo'lgan iste'molchisi ham ekanligidan kelib chiqib, bu hududda energetika sektorining rivojlanishidan alohida manfaatdorligi qayd etilgan. Keyinchalik Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan 2007-yilning 30-mayida qabul qilingan —Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo: Yangi sherikchilik uchun strategiyal deb nomlangan hujjatda Yevropa Ittifoqining mintaqadagi strategik manfaatlari yanada yaqqol ifoda etilgan

Yevropa Ittifoqi hamda uning a'zo davlatlari bilan O'zbekiston Respublikasi o'rtasida ko'p tomonlama diplomatik aloqalarning o'rnatilishi tomonlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ilmiy va boshqa sohalardagi hamkorlikning rivojlanishi uchun zamin yaratdi.

Sherikchilik va hamkorlik to'g'risidagi bitim doirasida hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi va Yevropa Ittifoqi munosabatlarini muvofiqlashtiruvchi beshta qo'shma muassasa faoliyat yuritib kelmoqda. Ya'ni, Hamkorlik kegashi, Hamkorlik qo'mitasi, Parlamentlararo hamkorlik qo'mitasi, Savdo va investitsiyalar bo'yicha yordamchi qo'mita, Adliya, ichki ishlar, inson huquqlari va boshqa masalalar bo'yicha yordamchi qo'mita shular jumlasidandir. Mazkur muassasalarning vazifalari tegishli sohalar bo'yicha munosabatlarning amaldagi holatini muntazam ravishda muhokama qilib borish, ularni yanada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlar va Yevropa Ittifoqidagi ichki siyosiy vaziyat bilan bog'liq masalalar, O'rta Osiyoda mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va hamkorlik qilish, shuningdek, har ikkala tomonning manfaatlariga mos keladigan xalqaro masalalar bo'yicha fikr almashishdan iboratdir.

2016-2020-yillar mobaynida Yevropa Hamjamiyatlari komissiyasi yurtimiz hamda butun mintaqaga qishloq xo'jaligi va qishloq joylarni, ikki tomonlama savdo-sotiq, kichik va o'rta biznes, energetika, atrof-muhit, fan va ta'lim kabi sohalarni rivojlantirish, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, sud-huquq

tizimini isloh qilish, chegaralar va bojxona xavsizligini ta'minlash masalalarini hal etishda ko'mak berishni rejalashtirmoqda.

Savdo-iqtisodiy sohada mamlakatlarimiz o'rtasida o'ta qulay shart-sharoit muhitini yaratib berish tartibi o'rnatilgan. 2013-yili o'zaro tovar aylanmasi 141,4 million AQSh dollarini tashkil etdi. 2014-yilning 9 oyi mobaynida ikki tomonlama savdo-sotiq hajmi 92,3 million AQSh dollariga yetdi. O'zbekistondan Shveysariyaga paxta tolasi, yog'och-qog'oz massasi va dori-darmonlar, xizmatlar eksport qilinadi. Import qilinadigan tovarlar orasida esa to'qimachilik jihozlari, turli asbob-uskunalar, farmatsevtika va kimyoviy dori-darmonlar, optika uskunalari, plastmassalar va boshqalar mavjud.

Hozirgi vaqtda respublikamizda shveysariyalik sarmoyadorlar ishtirokida 77 ta kompaniya faoliyat olib borayotgani ham amaliy sheriklikdan o'zaro manfaatdorlik mavjud ekanligidan dalolat beradi. Ushbu kompaniyalarning 55 tasi qo'shma korxonalar bo'lsa, 22 tasi esa yuz foizlik xorij kapitali asosida tashkil etilgan. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi huzurida 29 ta Shveysariya kompaniyasining vakolatxonasi akkreditatsiyadan o'tgan bo'lib, ular faoliyati farmatsevtika, kimyo, oziq-ovqat va mashinasozlik sohalari, savdo-sotiq va xizmatlar yo'nalishlarini qamrab oladi. O'zbekiston — Yevropa Ittifoqi iqtisodiy va savdo munosabatlari bir maromda rivojlanib kelmoqda. Tomonlar orasidagi tovar ayirboshlash hajmi o'tgan 23 yil ichida salkam to'rt barobarga ko'paydi. Biroq ikki tomonlama savdo aloqalarining imkoniyatlari cheksizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. «O'zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahrir) 2000-yil 26-may.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 22-martdagi VMQ-134-sonli —O'zbekiston Respublikasining Yevropa Ittifoqi va unga a'zo davlatlar bilan hamkorligini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi va Yevropa hamjamiyatlari hamda ularga a‘zo davlatlar o‘rtasidagi 1996-yil 21-iyundagi —Sheriklik va Hamkorlik to‘g‘risidagi Bitim.

